

O‘RTA OSIYO, XUSUSAN O‘ZBEKISTON HUDUDI PALEOLIT, MEZOLIT DAVRI YODGORLIKLARINING TARIXSHUNOSLIGI

Hasan Rashidov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu taqdim etilgan maqolada, Markaziy Osiyo xususan O‘zbekiston xududida paleolit davrining shell, ashel, muste va meziolit davri arxeolik yodgorliklarining tarixshunosligi bir qator arxeologlarning asarlari orqali tarixshunosligiga alohida ahamiyat qaratilgan.

Kalit so‘zlar: paleolit (qadimgi tosh davri), mezolit (o‘rta tosh davri) va neolit (yangi tosh davri), Omonqo‘ton, Qo‘tirbuloq, Samarqand manzilgohlari va Sazag‘on I, II, Ў. Исломов А. П. Окладников, В. А. Ранов, Қулдара, Лахути, Қоратов 1, 2 ёдгорликлари, Шугнов В. А. Ранов, Д. Н. Лев, М. Джуракуловлар

Annotation: In this presented article, special importance is attached to the historiography of the archeological monuments of the Paleolithic era, Ashelian, Muste and Mesolithic era in Central Asia, especially in the territory of Uzbekistan, through the works of a number of archaeologists.

Key words: Paleolithic (Old Stone Age), Mesolithic (Middle Stone Age) and Neolithic (New Stone Age), Amonkoton, Kotyrbulok, Samarkand settlements and Sazagon I, II, U. Islamov, A. P. Okladnikov, V. A. Ranov, Kuldara, Lakhuti, Karatov 1, 2 monuments, Shugnov, V. A. Ranov, D. N. Lev, M. Djurakulov.

Kishilik tarixi rivoji mehnat quollarining yasalishi xom ashyolariga qarab bo‘linishiga insonlar qadimdan e‘tibor qaratishgan. Bunday bo‘linishda tosh asri uzoq yillarni o‘ziga qamrab olgan, paleolit (qadimgi tosh davri), mezolit (o‘rta tosh davri) va neolit (yangi tosh davri) kabi tarixiy taraqqiyot bosqichlaridan iborat bo‘lgan tarixiy davr hisoblanadi. Jumladan, uning paleolit davri 3-2 mln. - 12 000 yilliklarni o‘z ichiga olib, o‘z navbatida ilk, o‘rta (mute) va so‘nggi paleolit kabi taraqqiyot bosqichlaridan iborat.

O‘rta Osiyo sarhadlari ashel, muste davri paleoekologik, paleojug‘rofik sharoitlari to‘g‘risida ba‘zi tadqiqotlar amalga oshirilgan Bu haqda Zarafshon vohasida amalga oshirilgan izlanishlar qiziqarli ma‘lumotlarni berdi. Bu ma‘lumotlarga ko‘ra pleystsen davrining boshlarida O‘rta Osiyoning barcha yerlarida sovuq iqlim hukmron bo‘lib, tekisliklarda namgarchilik, yog‘in mo‘l bo‘lgan, shimoliy kengliklarga xos o‘simliklar (taiga) ko‘paygan va rivojlangan. Keyin

boshlangan jarayoni ilk paleolit o'rtalariga kelib o'zining yuksak darajasiga yetgan. Namgarchilik va yog'ingarchilikning ko'payishi, yomg'ir suvlarining to'planishi jarayonining qaytadan boshlanishi bilan bog'liq bo'lgan navbatdagi bosqich o'rta paleolit davrining boshlariga to'g'ri keladi. Lekin o'rta pleystosenning ikkinchi yarmi quruq va issiq iqlimga ega bo'lgan. So'nggi paleolitning boshlarida yoki ehtimol sal keyinroq iqlimning yana namgarchilik, yog'ingarchilik tomonga o'zgarishi ro'y beradi. Yuqorida tilga olingan bosqichning o'ziga xosligi shundaki, ko'pchilik tadqiqotchilarning fikricha, O'rta Osiyo tog'lari, tog' oldi va tekisliklarini must'e davri odamlari tomonidan o'zlashtirilgan. Bu davr Zarafshon havzasi qadimgi jug'rofiyasi va geologiyasi haqida E. D. Mamedovning tadqiqotlari natijalari muhim hisoblanadi. Sovuq va quruq iqlimga ega bo'lgan yangi arid iqlimiy fazasi (janak aridi) so'ngi pleystosenning oxirlarida boshlanib, ilk golosen tamom bo'lgan davrgacha davom etgan. Lekin muzliklar egallagan mintaqa qisqarib, orqaga surilib borgan sari bu joylarda yog'ingarchilik ko'payib, issiqlik darajasi ko'payib borgan. Zarafshon havzasi hududida so'nggi pleystosen va ilk golotsen davrida, aniqrog'i, golotsen boshlanishi va birinchi yarmida yuqori paleolit jamoalarining madaniyatlari tarqalgan. Bu davrda muste davri yodgorliklariga nisbatan so'nggi paleolit davri yodgorliklarining kamligi fakti mavjud. Bu holat bo'yicha M. Djurakulov ikki xil sabab bo'lganligini taxmin qiladi. Birinchi taxminga ko'ra yuqori paleolit davrida tosh qurollar tayyorlash texnikasining ba'zi usullari va ayrim must'e davriga xos qurol shakllari saqlanib qolganligi sababli ma'lum yuqori paleolit davriga oid, ayniqsa geologik sanaga ega bo'lmagan, yer yuzasidan terib olingan tosh qurollar kolleksiyalarining davr va sanasini aniqlash qiyinlashadi. Birinchisi bilan bir paytda oldinga surilgan ikkinchi yondoshuv tarafdorlari qadimgi iqlim haqidagi ma'lumotlarga asoslanib, so'ngi pleystosenning oxirida (yoki ikkinchi yarmida) iqlimning aridlashuvi va sovuqning kuchayishi yuqorida aytilgan holatni vujudga keltirilganini ta'kidlaydilar. Bu olimlar ana shu narsaga e'tiborini jalb qilishadiki, O'rta Osiyo yuqori paleolit yodgorliklarining deyarli barchasi tog' oldi, past tog'lar, tog' vodiylari, dengiz bo'yidagi past tog'lik joylardan va yirik cho'kmalarning terrasalaridan topilgan bo'lib, bu yerlarning tabiiy sharoitlari inson uchun arid davrlarda tekisliklarga qaraganda, umuman, olganda, ancha qulay bo'lgan. Zarafshon cho'kmasining ekologik vaziyatini Omonqo'ton, Qo'tirbuloq, Samarqand manzilgohlari va Sazag'on I, II makonlaridan olingan jonivorlar qoldiqlarini (fauna) o'rganish natijasida olingan ma'lumotlar to'ldirib, tabiiy-xo'jalik mintaqalari tog'risida ma'lumot beradi. Omonqo'ton g'oridan qazib olingan Osiyo yovvoyi quyi, iptidoiy bo'qa (tur), bug'u, ayiq singari jonivor qoldiqlari (fauna) muste davrida O'rta

Zarafshonda yashagan neandertal odamining atrofini o‘rab turgan tabiiy sharoitlarni aniqlash uchun katta ahamiyatga ega. Bu jonivorlarning mavjudligi Omonqo‘ton atrofida o‘sha davrda, asosan ingichga bargli o‘rmonlar bo‘lganligidan dalolat beradi. Undan tashqari, bu yerda ko‘plab osiyo mufloni, qulon, jayra va dasht toshbaqasining suyak qoldiqlari uchrashi qachonlardir zich o‘simlik- o‘tlar bilan qoplangan ochiq tekis joylar- dalalar mavjud bo‘lganligini tasdiqlaydi. Bu yerda yirik o‘simliklar, daraxtlar bo‘lganligini faqat o‘rmon va o‘rmon- dasht mintaqalarida yashovchi jonivorlar qoldiq suyaklari borligigina emas, gulxanlarda kuyib ko‘mir bo‘lib qolgan, qadimgi daraxtlardan olingan kul qoldiqlarining analizi ham tasdiqlaydi. Qo‘tirbuloq yodgorligidan topib o‘rganilgan, ibtidoiy buqa, buxoro bug‘usi, qulon va boshqa turdagi jonivorlarning suyak qoldiqlari (fauna kompleksi) mazkur joydagi tabiiy sharoit ham Omonqo‘ton atroflaridagiday bo‘lganligini ko‘rsatib turibdi. Bu manzilgohlar, qalin maysa o‘sgan ochiq dalalar bilan aralashgan holda daraxt va butalar o‘sovchi mintaqada joylashgan. Samarqand manzilgohi aholisining qadimgi ekologiyasini faqatgina qadimgi jonivorlar qoldiqlari asosidagina emas, balki o‘simlik qoldiqlari(flora) ham saqlanib qolganligi uchun yanada atroflicha o‘rganib, yoritish mumkin. O‘simlik qoldiqlari qayrag‘och bargining, qamish va daraxt shoxlarining qotib toshga aylangan loydagi izlari sifatida saqlanib qolgan. Urug‘- chang taxlili bu yerda qarag‘ay, yong‘oq, qayin, zirk, juka daraxtlari urug‘chaglari borligini ko‘rsatadi. Paleobotanika ma‘lumotlari paleozoologiya bergan ma‘lumotlarni to‘ldirib, Samarqand manzilgohi atrofdagilar yer yuzasi tuzulishi to‘g‘risidagi qo‘shimcha axborot beradi. Manzilgoh atrofidagi yerlar dasht va yarim cho‘l bo‘lib, bu yerlarda ham yovvoyi ot, tur, jayron, to‘dalari o‘tlab yurgan, daryo bo‘ylari va botqoqlik, to‘qayzor va qamishzorlardan iborat bo‘lgan (bunga yovvoyi cho‘chqato‘ng‘iz va bug‘u suyaklari qoldiqlari dalil bo‘ladi). Jonivor suyaklari qoldiqlari ov shakllarining turlichaligini (hayvonlarni o‘rab olib ovlash- oblava) va ovda ham ko‘p tomonlama ixtisoslashuv (birinchi o‘rinda hayvonlarning biron turga, eng avvalo , ot, pleystosen eshagi singari poda bo‘lib yashovchi hayvonlarni ov qilishga ixtisoslashish paydo bo‘lganligigina emas, manzilgohlarning madaniy xo‘jalik sohasidagi o‘zgarishlarni ham yaqqol ko‘rsatib beradigan manba bo‘lib xizmat qiladi. Jonivor va o‘simlik- qoldiqlarini tadqiq qilish o‘rganilayotgan davrda ancha muhim bo‘lgan tabiiy muhit to‘g‘risidagi ayrim ma‘lumotlarni aniqlash imkonini beradi. Golosenda tabiiy muhit o‘zgaradi. Nisbatan yumshoq “yomg‘irli” (plyuvial) iqlim davri boshlanadi. O‘simlik va hayvonot dunyosi o‘zgarib boradi. Bu esa o‘z navbatida, Samarqand cho‘kmasidagi ibtidoiy odamlarning xo‘jalik faoliyati yo‘nalishining o‘zgarishiga keyinchalik esa bu jarayon ishlab chiqaruvchi xo‘jalikka

olib keladi. Iqlim va umumiy landshaft sharoitlarining pleystosen hamda golosenda o'zgarib ketishi ibtidoiy aholining katta ko'chishlarga sabab bo'ladi, ularning ishlab chiqarish faoliyatlariga, ayniqsa turli tabiat mintaqalari chegaralarida yashagan aholi faoliyatiga, ishlab chiqarish faoliyati yo'nalishlariga nihoyatda ta'sir ko'rsatadi.

Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистон ҳудуди палеолит даври тарихшунослигида 1938 йилда Тешик-тош ғор макони тадқиқ этилган бўлса, кейинги йилларда, яъни 1940-йиллари 2-ярми- 50- yillardan е'tiboran палеолит davri yodgorliklari tadqiqoti yanada jadallashib ketganлигини кўрамиз, . Bu davrda o'rganilgan yodgorliklar jumlasiga Turkmanistondagi Yangadja, Tojikistondagi Qizilqal'a, Ko'hipiyoz, Qayroqqum, Qayqitov, Qirg'izistondagi Xo'jago'r, Onorcha, Qayrag'och, Uchqo'rg'on, Polman va Janubiy Qozog'istonning Qoratorv atrofidan hisobga olingan yodgorliklarni kiritish mumkin. Xususan, 1954 -1961 yillarida Qayroqqum manzilgohi, 1954 -1955 yillarida Xo'jagur makoni, 1957-1964 yillarida Qorabo'ri yodgorligi, 1958–1959–yillarda Xo'jakent, 1961-1963-yilllarda Jarqo'ton , 1971- 1972 yillarda Zirabuloq, 1971–1972 yillarda Qo'tirbuloq , 1962 -1970 yillarda Obirahmat, 1958-1972 yillarda Samarqand makoni kabilar tadqiq etilgan. Bulardan tashqari keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar tufayli yana bir qancha yodgorliklar topilib o'rganildiki, ular O'rta Osiyo paleolit davri tarixini mazmunan ma'lum darajada boyitdi. Bunga misol qilib Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston respublikalaridan, so'ngra O'zbekistonning Farg'ona, Ohangaron vodiylaridan, keyingi yillarda esa Qoraqalpog'istonning Ustyurt o'lkasidan topilgan materiallarni ko'rsatib o'tish mumkin. Angren shahri yaqinida joylashgan Ko'lbuloq paleolit makoni M. Qosimov tomonidan 1970-80-yillarda tadqiq etilgan. Farg'ona vodiysida 1985 yildan Sel-Ungur g'or makoni O'. Islomov tomonidan, Tojikiston hududida A. P. Okladnikov, V. A. Ranov tomonidan Quldara, Laxuti, Qoratorv 1, 2 yodgorliklari, Tojikistondagi Shugnov yuqori paleolit makoni V. A. Ranov tomonidan, 1958-1969 yillar maboyinida D. N. Lev, M. Djurakulovlar tomonidan Samarqand so'nggi paleolit yodgorligi o'rganilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исламов У. И. , Тимофеев В. И. Культура каменного века Центральной Ферганы. – Ташкент: Фан, 1986.
2. Джуракулов М. Д. , Холматов Н. У. Мезолит и неолит Среднего Зарафшана. – Ташкент: Фан, 1991.
3. Виноградова Н. М. , Ранов В, А. , Филимонова Т. Г. Изучение гиссарской культуры и неолитические слои поселения Кангуртут. М. , 2008

4. Kabirov J. . , Sagdullaev A. O‘rta Osiyo arxeologiyasi. –Toshkent, 1990.
5. Sagdullaev A. S. Qadimgi O‘zbekiston ilk yozma manbalarda. —T. , 1996.

